

Integer handelen... een dilemma!

Karianne Kalshoven en Renske Valk

SAMENVATTING In dit artikel wordt bepleit medewerkers actief te betrekken bij integriteitsvraagstukken door te discussieren over ethische dilemma's binnen de eigen organisatie. Negen veelvuldig voorkomende dilemma's worden gepresenteerd. Aan de hand van een dilemma van een financieel controller die door haar leidinggevende wordt gevraagd financiële cijfers aan te passen, bespreken we het beslissingsmodel van Rest, dat inzage geeft in individuele processen bij het maken van integere keuzes. Uit ons onderzoek blijkt dat de manier waarop individuen met dilemma's omgaan zeer uiteenlopend is wat kan leiden tot verschillende uitkomsten in hetzelfde dilemma. Het artikel eindigt met de toepassingen van ethische dilemma's.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK In alle situaties en omstandigheden integer handelen lijkt niet eenvoudig voor medewerkers in organisaties. Discussies aan de hand van ethische dilemma's vergroot bewustwording en betrokkenheid omtrent integer handelen.

1 Inleiding

De laatste jaren is de aandacht voor integriteit binnen organisaties in Nederland toegenomen als reactie op de vele fraudeschandalen. 'Doorgetimmerde gedragscodes' en de daarop volgende uitgebreide compliance programma's blijken in de praktijk van Enron en Ahold, respectievelijk Lehman Brothers niet goed te functioneren. De huidige discussie rondom integriteit is daarom verschoven van regelgeving en procedures naar cultuur en leiderschap binnen organisaties; er wordt gesproken over de professionele oordeels- en besluitvorming alsmede over persoonlijk contact, het goede voorbeeld geven, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Integere besluitvorming of gedrag wordt beïnvloed door individuele verschillen zoals waarden en cognitieve morele ontwikkeling, maar tevens door de context zoals klimaat en leiderschap (Treviño et al., 2006). Kaptein, Rozekrans en De Groot (2005) geven aan dat de rol van een integriteitsklimaat als onderdeel van de beheersingsomgeving essentieel is om het controlebewustzijn van de medewerkers te beïnvloeden.

De gedragskant van integriteit verdient ook aandacht in het accountantsvak (Van Buuren en Van Nieuw Amerongen, 2010). Kaptein (2005) toont aan dat onafhankelijkheid, objectiviteit, maatschappelijk betrokkenheid, rechtvaardigheid, moed en transparantie belangrijke deugden zijn in het controlewerk van de accountant. Deze deugden kunnen echter met elkaar in conflict zijn, waardoor een ethisch dilemma ontstaat. Ethische dilemma's nemen zowel in kwantiteit als in complexiteit toe door externe druk en modernisering. Het ondersteunen van accountants in het omgaan met die dilemma's verandert hierdoor van het traditionele controlerende beleid van regels en procedures naar een 'stimulerend' integriteitsbeleid (Hoogenboom, Paape en Pheijffer, 2010).

Organisaties kunnen ethische dilemma's als leidraad nemen voor interne discussies over integriteit ten einde duidelijk te krijgen wat integer, acceptabel gedrag is en wat niet. Door dergelijke interne discussies worden werknemers actiever betrokken bij afspraken en het beleid op het gebied van integriteit. Een manier om deze discussie op een positieve wijze in gang te zetten en tegelijkertijd informatie te verzamelen is door gebruik te maken van trainingen en workshops, waarin ethische dilemma's als leidraad dienen. Voor een individu is het werken met deze dilemma's een prettige manier om ervaringen op te doen en deze dilemma's eerder te leren herkennen (Arnaud en Schminke, 2007). Het opdoen van ervaring en het experimenteren met integer handelen in een veilige context is belangrijk en zinvol.

In dit artikel zal allereerst worden besproken wat het belang is voor organisaties om ethische dilemma's te bespreken en herkennen. Vervolgens zal de theoretische grondslag volgens het ethisch beslismodel van Rest worden beschreven. Dit model laat zien dat het proces van het nemen van een integere beslissing bestaat uit een aantal componenten: morele oordeelsvorming, morele bewustwording, morele motivatie en moreel gedrag. Het

onderzoek gebruikt het model van Rest om in scenariovorm ethische dilemma's te schetsen. Ten slotte zal dieper worden ingegaan op de praktische relevantie.

2 Het belang van ethische dilemma's

Tot de integriteitaspecten worden al die gedragingen gerekend waarbij overtreding of schending tot schade aan fundamentele belangen leidt en waarbij mogelijk sprake is van morele nalatigheid of verwijtbaarheid (Kaptein, 1999). Kaptein (2005) beschrijft dilemma's als situaties waarin waarden en belangen met elkaar conflicteren. De filosofie waarin waardenconflicten centraal staan is het waardenpluralisme en gaat er vanuit dat er diverse waarden en waardensystemen zijn die met elkaar in conflict kunnen komen. Die waardenconflicten zijn niet eenvoudig op te lossen, omdat volgens het waardenpluralisme er, vanwege morele en culturele verscheidenheid geen universeel geldende absolute hoogste waarde of waardensysteem is waarnaar verwezen kan worden (Berlin, 1969). Dit betekent dat er geen eenduidige antwoord is voor een dilemma.

Het herkennen van een dilemma betekent dat er gewicht toegekend wordt aan de conflicterende waarden en belangen en een voorkeur wordt gegeven aan bepaalde waarden en belangen (Kaptein, 2005). In een dilemma kiezen voor de ene waarde, betekent het schenden van een andere waarde. Dit illustreert ook dat er voor dilemma's meerdere oplossingen zijn (Kouwenhoven, 2009). Rest (1986) beargumenteert dat een individu wordt geconfronteerd met een ethisch dilemma indien hij/zij in een situatie terecht komt waarin beslissingen worden genomen waarvan de gevolgen een effect hebben op de belangen, het welzijn en de verwachtingen van anderen. Dilemma's tonen, testen en vormen de waarden en normen van medewerkers en organisaties. Uit de wijze waarop medewerkers of organisaties met dilemma's omgaan, kunnen we hun ethiek en integriteit aflezen (Kaptein en Wempe, 2002).

Organisaties willen dat medewerkers op een verantwoordelijke manier met ethische dilemma's omgaan. Een manier om in kaart te brengen wat werknemers ervaren als (niet) integer gedrag, is vragen te stellen over werkgerelateerde ethische dilemma's. De ethische dilemma's in dit onderzoek zijn tot stand gekomen door discussies met functionarissen op het gebied van human resources van diverse organisaties. De ethische dilemma's gaan onder andere over het achterhouden of veranderen van informatie, het aanpassen van werktempo, het privévoordeel halen uit zakelijke relaties en het uitvoeren van nevenactiviteiten in functie van een organisatie. Een inventarisatie van ethische dilemma's levert een beeld op van de vraagstukken waarmee medewerkers in de praktijk worden geconfronteerd en daarmee ook van de waarden en

belangen die medewerkers binnen de organisatie meenemen. Typisch voor een ethisch dilemma is dat er, ongeacht de uiteindelijke beslissing van het individu, morele 'kosten' zullen volgen en dat impliciete ingevingen, als gevolg van bepaalde gedachtegangen en waarnemingen of regels, niet meteen een oplossing bieden. Eén dilemma zullen we verder uitdiepen om aan de hand daarvan de gepresenteerde theorie te verhelderen (zie kader 1). Dit specifieke voorbeeld betreft een ethisch dilemma aangezien er bij Jennifer waarden kunnen conflicteren, zoals loyaliteit naar de leidinggevende, gehoorzaamheid versus kwaliteit, objectiviteit, eerlijkheid en loyaliteit naar de maatschappij. Sommige mensen zullen aangeven dat het hier geen dilemma voor Jennifer betreft, maar juist voor haar leidinggevende. Het is immers de leidinggevende die het ethisch probleem veroorzaakt en hier verantwoordelijk voor is. De leidinggevende veroorzaakt het probleem, maar dat betekent niet dat Jennifer geen ethische verantwoordelijkheid zou hebben en niet voor een dilemma staat. Ook als iemand de opdracht van een leidinggevende uitvoert, neemt het individu een beslissing en kiest hij of zij er impliciet voor om andere beslissingen niet te nemen.

Voorbeeld van een ethisch dilemma

Jennifer is werkzaam als Financiële Controller bij een beursgenoteerd bedrijf. Ze is erg ambitieus en maakt een snelle carrière door. Sinds twee maanden is ze nu werkzaam in deze functie. Bij de bespreking van de maandrapportage met de directie, wordt haar door haar manager opgedragen de cijfers aan te passen zodat de resultaten er 'rooskleuriger' uitzien. Hoewel Jennifer het hier niet helemaal mee eens is, besluit ze toch te doen wat haar gevraagd wordt.

3 Het ethisch beslissingsmodel van Rest

Als er sprake is van een ethisch dilemma is het belangrijk een dilemma te herkennen en 'juist' te handelen. Bij het nemen van beslissingen zijn er verschillende referentiekaders; een zakelijk, moreel en legaal referentiekader. Als een individu een moreel referentiekader gebruikt bij een beslissing, dan is deze persoon moreel bewust. Recente literatuur illustreert dat een moreel referentiekader niet per definitie leidt tot een ethische beslissing (Tenbrunsel en Smith-Crowe, 2008). Een zakelijk referentiekader kan uiteindelijk ook tot een ethische beslissing leiden. Rest geeft aan dat een individu bij een ethische beslissing vier psychologische fasen doorloopt (de volgorde van de stappen is moeilijk aan te geven). Deze vier fasen zijn bewustwording, oordeelsvorming, motivatie, en gedrag (respectievelijk vertaald: moral awareness, moral judgement, moral motivation, moral behavior). De exacte relatie tussen deze vier componenten is wetenschappelijk nog niet aangetoond. Deze vier fasen zullen we hieronder afzonderlijk toelichten aan de hand van het in kader 1

geschetste ethische dilemma. Het raamwerk van Rest wordt veelvuldig gebruikt in onderzoek over ethisch gedrag op individueel niveau (Treviño, Weaver en Reynolds, 2006). Door het model van Rest te gebruiken kunnen we naast integer gedrag ook cognitieve aspecten meenemen in ons onderzoek. Morele bewustwording en morele oordeelsvorming zijn beiden cognitieve processen en zouden dienen als voorwaarden voor morele gedragingen (Treviño et al., 2006). Zowel het cognitieve als het gedragsaspect is beïnvloedbaar en daarom zit er een leeraspect aan (Rest, 1999), waardoor het voor organisaties een waardevol theoretisch kader kan zijn.

3.1 Morele bewustwording

Morele bewustwording wordt gedefinieerd als het vermogen van een individu om in te zien dat een beslissing ethisch inhoud heeft (Rest, 1983; 1994; Treviño et al., 2006). Morele bewustwording is zowel situationeel als persoonlijk bepaald. Aan de ene kant speelt de individuele capaciteit om waar te nemen dat tijdens een beslissing een ethische component een rol speelt (Treviño et al., 2006), aan de andere kant kan de context de aandacht van een individu trekken en bepalend zijn of een individu zich moreel bewust wordt in die situatie (Jones, 1991).

Voldoende ethisch bewustzijn vergt het vermogen om te beoordelen wat in een bepaalde situatie integer handelen is en bestaat uit twee componenten: het kennen van de waarden en normen die moeten worden nageleefd en de vaardigheid om die waarden en normen toe te passen in de dagelijkse praktijk (Hejka-Ekins, 1994). Hoe beter de ontwikkeling van de ethische bewustwording, hoe accurater en hoe sneller de ethische identificatie. Vitell et al. (1993) zijn van oordeel dat personen die meer ethisch gevoelig zijn sneller geneigd zijn een meer ethisch geladen oordeel te vellen. Als we deze theorie toespitsen op het dilemma van Jennifer (in kader 1), dan is de vraag die betrekking heeft op moreel bewustzijn als volgt: ervaart Jennifer het als een morele keuze om aan het verzoek van haar leidinggevende te voldoen? Met andere woorden: heeft zij überhaupt het gevoel dat zij een morele keuze kan maken tussen het afwijzen en accepteren van het verzoek?

3.2 Morele oordeelsvorming

Naast morele bewustwording is morele oordeelsvorming tevens een fase in de ethische besluitvorming. Deze fase heeft betrekking op het vormen van een mening over wat een individu denkt te moeten doen om een bepaalde probleemstelling op te lossen. Morele oordeelsvorming wordt benaderd vanuit de theorie van Kohlberg (1969) over cognitieve morele ontwikkeling. Volgens deze theorie zijn er drie verschillende ontwikkelingsfasen. Op het laagste niveau (preconventioneel) redeneren individuen

egoïstisch. Morele oordeelsvorming van individuen in deze fase wordt gebaseerd op angst of de kans op straf en op gehoorzaamheid. Dit gehoorzamen gebeurt vaak op basis van wederkerige uitwisseling tussen leidinggevende en werknemers (Treviño et al., 2006). Deze uitwisseling tussen leidinggevende en werknemers gaat om het opbouwen van een relatie gebaseerd op vertrouwen (Mayer et al., 2009). De relatie tussen leidinggevend en hun werknemers zal versterken als de leidinggevend hun werknemers eerlijk, open en met respect en zorg behandelen en zorgt voor bereidheid van werknemers om ook positief werkgedrag te laten zien (Kalshoven et al., 2010). Deze sociale uitwisseling tussen leidinggevende en werknemer is niet van te voren gespecificeerd, waardoor vertrouwen belangrijk is.

In de volgende ontwikkelingsfase (conventioneel) is de morele redenering meer extern gericht; rekening houdend met verwachtingen van anderen en met regels en wetten. Individuen in deze fase leven volgens de morele normen van een groep (b.v. afdeling of organisatie) en zullen zich gedragen in lijn met de verwachtingen (Weber, 1990). In de hoogste ontwikkelingsfase (postconventioneel) bepalen individuen wat juist is op een autonome wijze, waarbij ze universele principes van eerlijkheid en rechtvaardigheid in ogenschouw nemen. Individuen kunnen beter worden in morele oordeelsvorming door te oefenen (Kohlberg, 1969). Rest et al. (1999) laten in hun onderzoek zien dat de meeste individuen zich op conventioneel ontwikkelingsniveau bevinden; dit impliceert dat de morele oordeelsvorming meestal beïnvloed wordt door significant belangrijke anderen en door wetten en regels. Voor organisaties betekent dit dat leidinggevend en organisatieklimaat invloed zouden kunnen hebben op het integere gedrag van werknemers (Kalshoven et al., 2010; Kaptein et al., 2005).

Kijkend naar het ethische dilemma van Jennifer waarin haar leidinggevende een verzoek doet tot het aanpassen van cijfers, kan deze leidinggevende van invloed zijn op haar morele oordeelsvorming. Haar leidinggevende heeft als belangrijke significante andere in de conventionele fase invloed op haar oordeelsvorming. In de eerste fase, de preconventionele fase, zal Jennifer geleid worden door egoïstische redentatie en dus doen wat haar leidinggevende vraagt uit angst voor straf. Als Jennifer zich bevindt in de postconventionele fase, dan zal zij waarschijnlijk het verzoek van het management niet uitvoeren en haar keuze baseren op eerlijkheid en rechtvaardigheid.

3.3 Morele motivatie

Morele motivatie is de mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het nemen van een ethische beslissing, waarbij prioriteit gegeven wordt aan moraliteit boven andere overwegingen (Rest et al., 1999, Treviño, 1992). De

ethische motivatie heeft een invloed op de concrete inhoud van de ethische intentie. Bij het formuleren van een ethische intentie, wordt een aantal alternatieve oplossingen voor een ethisch dilemma gegenereerd. Dit gesuggereerde alternatief, de ethische intentie, is echter niet noodzakelijk consistent met het eerder gevormde morele oordeel, maar is een weergave van de wil, de motivatie om ethische waarden te verkiezen boven niet-ethische waarden (Rest, 1994; Treviño et al., 2006). Morele waarden zijn niet de enige waarden die individuen gebruiken bij het nemen van een beslissing. Er zijn omstandigheden zoals tijdsdruk of carrièremogelijkheden die maken dat mensen wellicht op andere waarden dan op basis van morele waarden een beslissing nemen. De niet-morele waarden kunnen in conflict komen met de morele waarden en als de niet-morele waarden aantrekkelijk en sterk zijn voor een individu zal niet-moreel gedrag volgen. Uiteindelijk gaat het bij deze fase van het besluitvormingsproces dus om de motivatie beslissingen te nemen op basis van morele waarden. Als we in dit licht naar het voorbeeld van Jennifer kijken, zou er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een conflict tussen morele waarden en andere waarden, zoals sociale erkenning, carrière of geld. Op basis van de diverse aanwezige waarden zou Jennifer wellicht tot ander gedrag beslissen.

3.4 Moreel gedrag

Moreel gedrag van een individu staat voor het omzetten van bewustzijn en intenties naar het geplande effectieve

morele gedrag. Ethisch gedrag wordt gedefinieerd als gedrag dat in lijn is met (maatschappelijk) geaccepteerde morele normen (Kaptein, 2008; Treviño et al., 2006). In de literatuur op het gebied van gedragsethiek wordt vaak gekeken naar onethisch gedrag en niet zozeer naar ethisch gedrag. Voorbeelden van onethisch gedrag zijn liegen, stelen en bedriegen (Treviño et al., 2006). In het voorbeeld van Jennifer gaat het om het aanpassen van cijfers dat gelijk staat aan bedriegen en daarom gezien kan worden als onethisch gedrag (cf., Kish-Gephart et al., 2010). Bandura (1991) geeft aan dat indien individuen aangeven dat bepaald gedrag vaak voorkomt in een organisatie, de kans dat deze individuen het gedrag zelf ook zullen vertonen groter is. Dit gaat om voorbeeldgedrag. Leidinggevend hebben een voorbeeldfunctie door de rol die zij innemen, de status die zij hebben binnen de organisatie en de macht die zij bezitten om het gedrag van anderen te beïnvloeden (Kalshoven en Den Hartog, 2009). Leidinggevend kunnen ethische gedragingen van werknemers stimuleren door bewust het juiste voorbeeld te geven (Brown et al., 2005).

4 Onderzoekopzet en Resultaten

Voor ons onderzoek hebben we veelvuldig voorkomende ethische dilemma's verzameld en in scenario's uitgeschreven. De scenario's zijn vormgegeven als gedragsbeschrijving en hebben bewust geen goed of fout label gekregen en zijn dus een beschrijving van gedrag zonder waardeoordeel. Deze beschrijving maakt het mogelijk in

Tabel 1 Gestelde vragen in het onderzoek op basis van het model van Rest

Opbouw Scenario	Voorbeeld Jennifer
Beschrijving van het scenario	Jennifer is werkzaam als Financieel Controller bij een beursgenoteerd bedrijf. Ze is erg ambitieus en maakt een snelle carrière door. Sinds 2 maanden is ze werkzaam in deze functie. Bij het bespreken van de maandrapportage met de directie, wordt haar door haar manager opgedragen de cijfers aan te passen zodat de resultaten er "rooskleuriger" uitzien. Hoewel Jennifer het hier niet helemaal mee eens is, besluit ze toch te doen wat haar gevraagd wordt.
Morele Bewustwording	Hoeveel werknemers in de positie van Jennifer zouden hetzelfde doen als zij?
Moreel Gedrag	Hoe groot acht u de kans, dat u hetzelfde zou doen als Jennifer?
Morele Oordeelsvorming	Selecteer de uitspraak die het best bij uw mening past ten aanzien van dit scenario: <ul style="list-style-type: none"> - Haar manager geeft haar opdracht dus Jennifer dient te doen wat haar gevraagd wordt. - Op lange termijn zou het schadelijk zijn voor de organisatie om onjuiste cijfers weer te geven. Jennifer dient zich dit te realiseren en hiernaar te handelen. - In functie van haar carrière, dient ze beslissingen te nemen die deze niet in gevaar brengt. - Volgens de wet hebben aandeelhouders recht op de "juiste cijfers". - Jennifer snapt dat het in de functie van haar collega's en zichzelf belangrijk is dat de cijfers van een beursgenoteerd bedrijf zo positief mogelijk worden gebracht.
Morele Motivatie	Zou de keuze van Jennifer volgens u gerechtvaardigd zijn als: <ul style="list-style-type: none"> - Ze tot de conclusie komt dat de cijfers op meerdere manieren te interpreteren zijn en haar aanpassingen niet indruisen tegen wettelijke bepalingen? - Vorige maand nog iemand ontslagen is die deze aanpassingen weigerde uit te voeren? - Het aandeel van de organisatie in waarde naar beneden dreigt te gaan op basis van werkelijke cijfers? - Algemeen bekend is dat je een carrière bij het bedrijf wel kunt vergeten als je dergelijke dingen weigert?

de resultaten terug te zien of deelnemers van het onderzoek de gedragsbeschrijving als een dilemma ervaren en sluit daarmee aan bij morele bewustwording. De gedragsbeschrijvingen (scenario's) bevatten onderwerpen als het achterhouden of veranderen van informatie, het niet vermelden van nevenactiviteiten, een bewust lager werktempo en zakelijke kortingen als privé individu accepteren. Bij de opbouw van de scenario's is uitgegaan van het model van Rest. In Tabel 1 staat de uitwerking van de gestelde vragen bij het voorbeeldscenario waarin Jennifer de hoofdrol speelt (zie kader 1).

Er is een online vragenlijst afgenomen. Een dergelijke kwantitatieve methode heeft als voordeel dat anonimiteit gewaarborgd is en dat de respondent de vragenlijst kan invullen zonder beïnvloed te worden door anderen. Ten aanzien van de uitkomst van de vragenlijst is het belangrijk te realiseren dat er geen standaarden en normen gelden. De interpretatie zal afhangen van de situatie van de organisatie en het oordeel van het management. Ethiek is wat de organisatie en de medewerkers afspreken dat juist is en kan dus per organisatie verschillen, waarbij uiteraard in ogenschouw zal worden genomen wat in het maatschappelijke verkeer aanvaardbaar is (Kaptein, 2005; Kalshoven et al., 2010).

De data voor dit onderzoek zijn verzameld door het aanspreken van het netwerk van de onderzoekers. In totaal hebben 149 werknemers aan het onderzoek meegedaan, 80 vrouwen en 69 mannen. Ongeveer de helft van de respondenten werkt in de financiële en zakelijke dienstverlening, de overige helft is werkzaam in diverse branches variërend van overheid tot ICT. 54 procent heeft meer dan tien jaar werkervaring. Bijna iedereen heeft minstens een hbo-diploma. 15 procent van de deelnemers is werkzaam als consultant, 10 procent in een financieel/administratieve rol, 17 procent in een management functie, 22 procent in een P&O functie en de overige deelnemers zijn verdeeld over een diversiteit aan functiegebieden. In een later stadium hebben 25 medewerkers van een accountantskantoor in de regio Rotterdam de vragenlijst ingevuld. Resultaten van beide dataverzamelingen zullen worden gepresenteerd.

Morele Oordeelsvorming: In Tabel 2 is voor elk scenario weergegeven of de deelnemers het geschetste gedrag goed- of afkeuren. Uit de resultaten blijkt dat respondenten zowel het getoonde gedrag goed- als afkeuren. Betreffende het scenario van Jennifer, die financiële cijfers aanpast in opdracht van haar manager, keurt 59 procent van de respondenten werkende in diverse organisaties het gedrag van Jennifer af en dus vindt 41 procent dat Jennifer goed handelt. Bij het accountantskantoor vindt 96 procent dat het gedrag van Jennifer niet acceptabel is.

De resultaten tonen tevens dat ieder scenario een nieuw dilemma en derhalve een nieuw beslissingsproces met zich meebrengt. De respondenten zijn niet consequent 'goed- of afkeurend' in het beoordelen van diverse scenarios. De medewerkers van het accountantskantoor zijn afkeurend ten aanzien van de beslissing van Jennifer maar in andere scenarios weer minder afkeurend dan de groep met medewerkers uit diverse organisaties.

De twee scenario's waarin het gedrag het minst afgekeurd wordt door de medewerkers werkende in diverse organisaties zijn: bedrijfsprocedures negeren om meer werk te produceren (39 procent keurt het af) en doelbewust op een lager tempo werken om extra taken te vermijden (54 procent keurt het af). De medewerkers van het Accountantskantoor vinden het negeren van de bedrijfsprocedures eveneens minder 'erg' (32 procent afkeuren) en hebben daarnaast minder moeite met het gedrag van de inkoper die privévoordeel geniet op basis van haar functie (52 procent afkeuren).

Van morele bewustwording naar moreel gedrag: Op het moment dat individuen verwachten dat anderen gedrag zullen vertonen zullen zij een dilemma minder als een dilemma ervaren. Als iedereen bepaald gedrag vertoont zal dat als norm en referentiekader worden ervaren en wordt de kans groter dat een individu het gedrag ook zal vertonen. Tabel 3 presenteert dat de kans groter is dan 50 procent dat een werknemer de gedragingen zoals geschetst in de scenario's zal vertonen en daarmee dat ze aangeven dat dit gedrag voorkomt binnen de eigen organisatie. Een opvallende bevinding is dat de respondenten bij vrijwel alle scenario's aangeven dat zij denken dat anderen het gedrag zullen vertonen, maar dat zij van mening zijn dat zij het zelf niet zullen doen (Moreel Gedrag in Tabel 3). Het scenario van Jennifer wordt door 69 procent van de respondenten beantwoord met de kans 50 procent of meer is dat een werknemer hetzelfde zou doen als Jennifer. Slechts 26 procent van de respondenten geeft echter aan dat de kans 50 procent of groter is dat ze zelf het gedrag van Jennifer zouden vertonen. Bij de overige scenario's valt op dat het uitvoeren van nevenactiviteiten zonder dat dit bekend is bij de werkgever door 73 procent van de respondenten werkende in diverse organisaties wordt afgekeurd maar tegelijkertijd geven de respondenten aan dat dit wel vaak voorkomt (82 procent denkt dat de kans 50 procent of groter is dat een collega hetzelfde zou doen). 48 procent geeft echter aan dat zij zelf denken dat de kans 50 procent of meer is dat zij zelf deze keuze zouden maken. Wat volgens de respondenten het meest voorkomt in organisaties is 'zakelijke kortingen accepteren voor privégebruik'. Het verschil tussen de verwachting dat bepaald gedrag voorkomt binnen de organisatie (en daarmee het ervaren

Tabel 2 Morele Oordeelsvorming: gedrag goedkeuren of afkeuren

Scenarios	Morele oordeelsvorming: Percentage van de respondenten dat het gedrag afkeurt	
	Medewerkers diverse organisaties	Medewerkers Accountantskantoor
schadelijke informatie achterhouden	73%	60%
bedrijfsprocedures negeren om meer werk te produceren	39%	32%
cijfers aanpassen als financiële controller	59%	96%
productieproces continueren waarin sporen van schoonmaakmiddelen gevonden zijn	73%	84%
zakelijke kortingen accepteren voor privégebruik	66%	52%
uitstellen van beslissingen van management om sfeer binnen team goed te houden	80%	80%
tijdens werktijd nevenactiviteiten uitvoeren zonder werkgever te informeren	80%	84%
doelbewust lager tempo werken om extra taken te vermijden	54%	64%
manipuleren van agenda zodat doelstellingen worden gehaald	77%	80%

van een 'norm' versus het eigen gedrag zoals naar voren komt in dit onderzoek) is een interessant discussiepunt voor collega's onderling.

Van morele motivatie naar moreel gedrag: Het model van Rest beschrijft dat een individu van mening kan veranderen naarmate er meer informatie is over de situatie (motieven). Tabel 3 toont dat de deelnemers aan het onderzoek inderdaad hun mening veranderen of voet bij stuk houden op het moment dat zij op de hoogte zijn van andere motieven. Van de medewerkers van de diverse organisaties geeft 60 procent aan niet van ethische intentie te veranderen als zij extra informatie krijgen over de situatie van Jennifer. Voor de medewerkers van het accountantskantoor geldt echter dat 83 procent zijn/haar ethische intentie niet verandert.

Uit de resultaten komt naar voren dat het presenteren van een gedragsbeschrijving de vorm van een dilemma heeft; het is niet eenduidig of gedrag goed of fout is. Respondenten geven aan dat ze nieuwsgierig zijn naar opvattingen van anderen over de gepresenteerde scenarios, respectievelijk 83 en 69 procent van de medewerkers van de diverse organisaties en het accountantskantoor. Dit betekent dat significante anderen belangrijk kunnen zijn in de beeldvorming over integriteit. Daarnaast blijkt dat (achtergrond)informatie over de situatie de mening van respondenten kan doen veranderen (zodat zij bijvoorbeeld initieel afgekeurd gedrag gaan goedkeuren). Een opvallende uitkomst is dat respondenten verwachten dat gedrag dat zij afkeuren toch wel vaak voorkomt binnen organisaties maar geven aan zelf dit gedrag niet te zullen vertonen. De resultaten zijn in lijn met de theorie van Rest dat het proces dat een individu doorloopt bij het nemen van een moreel besluit een

complex proces is en dat het lijkt dat individuen weinig consequent zijn in dit proces.

4 Toepassing van ethische dilemma's

Veel organisaties hebben een 'code of conduct' waar werknemers in kunnen terugvinden hoe zij zich dienen te gedragen in bepaalde situaties. Bij integer handelen is echter niet vaak sprake is van 'zwart-wit' scenarios, waarin het 'juiste' gedrag aan de hand van gedragsregels is vast te stellen. Het zijn juist de 'grijze' scenarios, die zorgen voor ethische keuzen voor medewerkers. Ook op die 'grijze' momenten is het van belang dat een individu een integer besluit neemt, dat niet te ondervangen is door het invoeren van meer regels. Het onderzoek laat zien dat individuen een dilemma verschillend beoordelen en dus verschillend handelen.

Uit het onderzoek blijkt dat het werken met dilemma's mensen aan het denken zet en dat het ze nieuwsgierig maakt naar de mening van anderen. De sociale component van integriteit lijkt van grote betekenis en daarom is het mogelijk maken van open discussies essentieel. Leiderschap als voorbeeldfunctie sluit hier ook aan. Uit recente onderzoeken blijkt dat een leidinggevende een belangrijke voorbeeldfunctie vervult voor ethisch gedrag van medewerkers op de werkvloer (Kalshoven et al., 2010). Medewerkers zullen naar het gedrag van de leidinggevende kijken om te ervaren wat 'integer' is en dat nabootsen.

Er ligt een grote maatschappelijke druk op het integer handelen van accountants. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers van het accountantskantoor hetzelfde oordelen over een dilemma betreffende het verheerlijken van cijfers en dat is in lijn met de recente ontwikkelingen

Tabel 3 Resultaten ethisch beslismodel

Scenarios	Morele bewustwording		Moreel gedrag		Morele motivatie	
	Percentage van de respondenten dat denkt dat de kans 50% of groter is dat een collega werknemer hetzelfde zou doen		Percentage van de respondenten dat denkt dat de kans 50% of groter is dat ze het zelf zouden doen		Percentage van de respondenten dat niet van mening verandert door veranderende omstandigheden	
	Medewerkers diverse organisaties	Medewerkers Accountants-kantoor	Medewerkers diverse organisaties	Medewerkers Accountants-kantoor	Medewerkers diverse organisaties	Medewerkers Accountants-kantoor
schadelijke informatie achterhouden	82%	64%	48 %	56%	55 %	73%
bedrijfsprocedures negeren om meer werk te produceren	61%	68%	37%	28%	45%	56%
cijfers aanpassen als financiële controller	69%	68%	26%	28%	60%	83%
productieproces continueren waarin sporen van schoonmaakmiddelen gevonden zijn	68%	68%	36%	28%	65%	80%
zakelijke kortingen accepteren voor privégebruik	89%	96%	48%	68%	32%	30%
uitstellen van beslissingen van management om sfeer binnen team goed te houden	36%	40%	25%	36%	50%	65%
tijdens werktijd nevenactiviteiten uitvoeren zonder werkgever te informeren	26%	40%	13%	8%	49%	59%
doelbewust lager tempo werken om extra taken te vermijden	65%	72%	16%	28%	64%	83%
manipuleren van agenda zodat doelstellingen worden gehaald	35%	28%	5%	0%	76%	95%

omtrent professionele oordeelsvorming. Echter de oordelen over de andere dilemma's lopen ook bij deze groep uiteen. De investeringen in integriteit in het controlevak lijken effectief, echter aandacht voor integere communicatie en integer gedrag verdient nu ook nadruk.

Om individuele verschillen te minimaliseren lijkt een discussie over de veelvuldig voorkomende ethische dilemma's binnen een organisatie een noodzaak. Het doel van een dilemmatraining is tweeledig. Het primaire doel is het aanscherpen van het morele oordeelsvermogen van de medewerkers. Door het bespreken van ethische dilemma's in interactieve sessies wordt de vaardigheid geoefend om met integriteitsvraagstukken om te gaan. Het secundaire doel is een cultuurverandering. Immers, wanneer collega's samen discussiëren over concrete integriteitsproblemen uit hun dagelijkse praktijk helpt dit

om opvattingen te verduidelijken, assumpties in vraag te stellen en een open sfeer te creëren die een transparante en effectieve behandeling van problemen in de toekomst bevordert. ■

Dr. K. Kalshoven is onderzoeker op het gebied van integer gedrag aan het ethiek instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij als trainer en coach werkzaam bij het Amsterdam Center for Integrity and Leadership.

Drs. R. Valk is Arbeids- en Organisationspsychologe en partner bij Elevate Consulting Group; een organisatie die advies geeft op het gebied van Human Resources (coaching, assessment, teamsamenstelling en het ontwikkelen van meetinstrumenten).

Literatuur

- Arnaud, A. en M.Schminke (2007), Ethical work climate: A weather report and forecast, in: S.W. Gilliland, D.D. Steiner, en D.P. Skarlicki (eds.), *Research in social issue in management: Managing social and ethical issues in organizations*, vol. 5, pp. 181-227.
- Bandura A. (1991), Social cognitive theory of self-regulation, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, pp. 248-287.
- Berlin, I. (1969), *Four essays on liberty*, Oxford University Press.
- Brown, M.E., L.K. Treviño en D.A. Harrison (2005), Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 97, pp. 117-134.
- Buuren, J.P. van, en C.M. van Nieuw Amerongen (2010), Vive le judgment professional! In A.B. Hoogenboom, M. Pheijffer en L. Paape (Eds.), *Accountancy in beweging* (pp. 27-56), Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij.
- Hejka-Ekins, A. (1994), Ethics in service training, in: T.L. Cooper (ed.) *Handbook of administrative ethics*, New York: Marcel Dekker, pp. 63-80.
- Hoogenboom, B., L. Paape, en M. Pheijffer (2010), *Accountancy in beweging*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
- Jones, T.M. (1991), Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model, *Academy of Management Review*, vol. 16, pp. 366-395.
- Kalshoven, K. en D.N. Den Hartog (2009), Ethical leader behavior and leader effectiveness: The role of prototypicality and trust, *International Journal of Leadership Studies*, vol. 5, pp. 102-119.
- Kalshoven, K., D.N. Den Hartog en A.H.B. De Hoogh (2010), Een gedragsbenadering van ethisch leiderschap, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 84, pp. 261-268.
- Kaptein, M. (1999), Integriteitsmanagement: het organiseren van een balans tussen conflicterende verwachtingen, *Management en Organisatie*, maart/april, pp. 21-35.
- Kaptein, M. (2005), Een deugdenleer van de controleur. Een inventarisatie van morele dilemma's en kernkwaliteiten, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 79, no. 1/2, pp. 41-49.
- Kaptein, M., R. Rozekrans en R. de Groot (2005), Integriteitklimaats als auditobject, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 79, no. 10, pp. 466-474.
- Kaptein, M. en J. Wempe. (2002), *The Balanced Company*, Oxford: Oxford University Press.
- Kish-Gephart, J.J., D.A. Harrison en L.K. Treviño (2010), Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work, *Journal of Applied Psychology*, vol. 95, no. 1, pp. 1-31.
- Kohlberg, L. (1969), Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization, in: D. A. Goslin (Ed.), *Handbook of socialization theory and research* (pp. 347-480), Chicago: Rand McNally.
- Kouwenhoven, M. (2009), *Het handboek strategisch coachen*, Barneveld: Nelissen.
- Mayer, D.M., M. Kuenzi, R. Greenbaum, M. Bardes en R. Salvador (2009), How low does ethical leadership flow? The relative effects of top management and supervisors on employee ethical behaviors and job attitudes, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 108, pp. 1-13.
- Rest, J.R. (1983), Morality, in: J. Flavell en E. Markman (eds.), *Manual of child psychology: Cognitive development*, Vol. III, (pp. 556-629), New York: Wiley.
- Rest J.R., (1986), *Moral development: Advances in research and theory*, New York: Praeger.
- Rest J.R., (1994), Background theory and research, in: J. Rest en D. Narvaez (eds.), *Moral development in the professions*, Erlbaum and Associates.
- Rest, J., D. Narvaez, M.J. Bebeau en S.J. Thoma (1999), *Postconventional moral thinking: A neo-Kohlbergian approach*, Mahwah: Erlbaum.
- Tenbrunsel, A.E., en K. Smith-Crowe (2008), Ethical decision making: Where we have been and where we are going, *The Academy of Management Annals*, vol. 2, pp. 545-607.
- Treviño, L.K. (1992), The social effects of punishment: A justice perspective, *Academy of Management Review*, vol. 17, pp. 647-676.
- Treviño, L.K., K.D. Butterfield en D.L. McCabe (1998), The ethical context in organizations: Influences on employee attitudes and behaviors, *Business Ethics Quarterly*, vol. 8, no. 3, pp. 447-476.
- Treviño, L.K., G.R. Weaver en S.J. Reynolds (2006), Behavioral ethics in organizations, *Journal of Management*, vol. 32, no. 6, pp.951-990.
- Treviño, L.K. en S.A. Youngblood (1990), Bad apples in bad barrels: A causal ethical decision-making behavior, *Journal of Applied Psychology*, vol. 5, no. 4, pp. 378-385.
- Vitell, S.J., S.L. Nwachukwu en J.H. Barnes (1993), The effects of culture on ethical decision-making: an application of Hofstede's typology, *Journal of Business Ethics*, vol. 12, no. 10, pp. 753-760.
- Weber, J. (1990), Managers' moral reasoning: assessing their responses to three moral dilemmas, *Human Relations*, vol. 43, pp. 687-702.